

QARAQALPAQ HÁM QAZAQ RUWLARINIŃ UQSASLIQ HÁM AYIRMASHILIQ TÁREPLERI

Qurbanbaeva Gúlnur Amanbay qızı

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı
Filologiya fakulteti, Filologiya va tillerdi oqıtıw: inglis tili tálim
jónelisiniń 1-basqısh studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18780058>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-yanvar 2026 yil
Ma'qullandi: 22-fevral 2026 yil
Nashr qilindi: 25-fevral 2026 yil

KEY WORDS

*ruw, qaraqalpaq, qazaq,
uqsashlıq, ayirmashılıq,*

ABSTRACT

Bul maqalada ruwdıń ornı hám áhmiyeti, qaraqalpaq hám qazaq ruwlarınıń uqsashlıq hám ayirmashılıq tárepleri analiz qılınadı.

Ruw- bul óz ara aǵayınshilik baylanısları menen baylanısqaın insan toparı bolıp, ol áyyemnen túrkiy xalıqlardıń social ómirinde áhmiyetli orın iyelegen. Yaǵnıy ruw bul social birlesiw quralı esaplangan.

Ruw qaraqalpaq xalqında da, qazaq xalqında da áhmiyetli orın iyeleydi. Olardıń bir-birine uqsashlıq hám ayirmashılıq tárepleri bar. Qaraqalpaqlar tiykarınan 2 arısqa bólinedi: 1) qońırat 2) on tórt ruw dep aytılıp ketken biraq negizi "ol-tórt ruw" boladı: keneges, mańǵıt, qıtay, qıpshaq. Al qazaqlar bolsa, Júzler bolıp 3ke bólinedi: Ullı Júz, Orta Júz hám Kishi Júz.

Uqsashlıq táreplerine keletin bolsaq, birinshiden, bul eki xalıqtıń tariyxiy tamırı bir. Yaǵnıy, eki xalıq ta túrkiy xalıqlar bolıp esaplanadı. Sonday-aq, kóp ásirler dawamında bir jerde jasaǵan. Ekinshi uqsashlıq bolsa, ruw-qáwim sisteması uqsas, yaǵnıy, eki xalıqta da ruw-qáwim túsiniǵi bar. Sonıń menen birge, ayırım uqsas ruw atların da ushıratamız: qańlı, qıpshaq, qońırat sıyaqlılardı. Al úshinshiden bolsa, til hám mádeniyatları jaqın, yaǵnıy tilleri bir-birine jaqın. Bul xalıq heshqanday awdarmalarsız bir-biriniń tilin túsine aladı. Bunnan tısqarı, úrp-ádet, kiyim, hátteki toy máresimlerinde de uqsashlıq kóre alamız. Toy máresimlerinden qız uzatıwdı misal etip alsaq ta boladı.

Bunnan tısqarı parıqlar da bar. Birinshiden, bul xalıqlar bólek xalıq sıpatında qalıplesken: qaraqalpaq- bólek etnos, qazaq- bólek etnos. Ekinshiden, ruwlar quramı basqasha: ishki bóliniwler, tariyxiy jolında parıqlar bar. Sonıń menen birge, jaylasıw orınlarında parıqlardı kóremiz. Qaraqalpaqlar tiykarınan Ámiwdárya átirapında, al qazaqlar bolsa, keń dalalıqlarda qalıplesken.

Qaraqalpaq hám qazaq xalıqlarınıń baylanıslarına tómendegi misaldı alsaq ta qátelespeymiz: tariyxqa qaraytuǵın bolsaq qaraqalpaqlar qazaq xanları menen jaqın baylanısta bolıp, juńǵarlarǵa qarsı birgelikte gúresken.

Juwmaqlap aytqanda, ruw sisteması túrkiy xalıqlardıń tariyxiy rawajlanıwında áhmiyetli social hám mádeniy qubilis sıpatında qalıplesken. Qaraqalpaq hám qazaq xalıqlarında ruw sistemasınıń ayırım tárepleri uqsas bolsa da, olardıń tariyxiy qalıplesiwi, ishki dúzilisi hám

rawajlanıw jolları ózgeshe. Búgingi globalasıw shárayatında ruw sisteması aldınđı siyasiy áhmiyetin joytqan bolsa da, ol tariyxıy estelik, mádeniy miyras, sonday-aq, ilimiy izleniwler tárepinen óz qunın joǵaltqan joq.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. T.Jumaniyazov tárepinen izertlengen “Qaraqalpaq xalqınıń etnik tariyxı”. –Nókis: Qaraqalpaqstan baspası, 1994
2. Qazaq shejiresi
3. Qaraqalpaq shejiresi

